

SISTEM INFORMASI PENILAIAN MUTU DI AKADEMI KEBIDANAN IBRAHIMY MENGUNAKAN PHP DAN MYSQL

QUALITY ASSESSMENT INFORMATION SYSTEM IN IBRAHIMY OF MIDWIFERY ACADEMY USING PHP AND MYSQL

Nor Aziza ¹⁾, Muhammad Ihwan ²⁾

¹⁾ Manajemen Informatika, AMIK Ibrahimy, Situbondo
email: noeraziezah2012@gmail.com

²⁾ Manajemen Informatika, AMIK Ibrahimy, Situbondo
email: mihwan1982@gmail.com

ABSTRAK

Di AKBID Ibrahimy terdapat kesulitan dalam mengolah data evaluasi atau dalam pencarian data, sebab media yang digunakan selama ini berupa angket lewat kertas, sehingga menumpuk banyak kertas dalam menyebarkan kuisioner dan data sering kali hilang, karena tidak tertata rapi. Selain itu mahasiswa sering kali tidak mengisi angket secara lengkap sehingga mengakibatkan tidak efektifnya proses evaluasi dan menyulitkan pihak akademik dalam mengolah data, sehingga dalam melakukan rekapitulasi hasil penilaian mutu akademik memerlukan waktu yang cukup lama. Sistem Informasi Penilaian Mutu di Akademi Kebidanan Ibrahimy adalah suatu masalah yang rumit dan harus teliti. Dengan cara bagaimana merancang sistem informasi Penilaian Mutu di Akademi Kebidanan Ibrahimy menggunakan PHP dan MySQL yaitu suatu program yang digunakan untuk memudahkan mahasiswa, dosen, pengelola, pemakai lulusan dan pihak yayasan dalam mengelola sistem informasi Penilaian Mutu di Akademi Kebidanan Ibrahimy secara lebih cepat dan efektif. Aplikasi ini terdiri dari satu halaman untuk mahasiswa, dosen, pengelola, pengguna lulusan, pihak yayasan dan satu halaman untuk admin. Halaman user hanya terdapat pertanyaan kuisioner, sedangkan di halaman admin dapat melakukan manipulasi data seperti ubah, tambah dan hapus pertanyaan. Di halaman admin juga terdapat menu untuk melihat soal kuisioner yang telah berhasil diinput.

Kata kunci : sistem informasi, penilaian mutu

ABSTRACT

There is a quite difficulty in both processing data evaluation and searching data in the Academy of Midwifery Ibrahimy since the media used is paper-based questionnaire, so it is needed too many papers to distribute the questionnaires and the data are indeed oftenly lost because it is not organized well. In addition, the students often do not fill out the questionnaire completely resulting ineffective evaluation process and sometimes putting the academic staffs in trouble. Hence, it takes a longer time to recapitulate the result of the assessment of the agency. The information system of quality assessment in the Academy of Midwifery Ibrahimy is obviously a complex issue and must be researched. In the way of designing the information system, it is by using PHP and MySQL i.e. a computer program that is used to enable the students, lecturers, management staffs, graduate users, and people from the academy authority to process and manage the information system of quality assessment in the Academy in the way more effective and efficient. The application consists of one page for students, lecturers, managers, graduate users, people from the academy authority, and administration staffs. In the user's page, there is only a questionnaire, while in the administration staff's page it can display the data manipulations such as edit, add and delete questions and there also displays a menu to see the questionnaires that have been successfully inputted.

Keywords: information system, quality assessment

PENDAHULUAN

Saat ini peranan sistem informasi di dunia pendidikan perguruan tinggi Akademi Kebidanan Ibrahimy sudah menjadi tulang punggung operasional kegiatan sehari-hari. Dalam

perkembangannya, sistem ini membangun media komunikasi antara lembaga pendidikan dengan konsumennya yaitu mahasiswa, antara dosen dengan instansi dan antara pengelola dengan instansi.

Akademi Kebidanan Ibrahimy (AKBIDI) merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Situbondo yang selalu ingin meningkatkan mutu baik dalam hal prestasi maupun pelayanan. Sampai saat ini belum ada perangkat lunak yang secara khusus untuk mengolah data sebagai alat untuk melakukan monitoring dan evaluasi mutu Akademi Kebidanan Ibrahimy. Adanya kesulitan dalam mengolah data evaluasi atau dalam pencarian data sebab media yang digunakan selama ini berupa angket lewat kertas sehingga menumpuk banyak kertas dalam menyebarkan kuisioner dan data sering kali hilang karena tidak tertata rapi selain itu mahasiswa sering kali tidak mengisi angket secara lengkap sehingga mengakibatkan tidak efektifnya proses evaluasi dan menyulitkan pihak akademik dalam mengolah data, dalam melakukan rekapitulasi hasil penilaian mutu akademik memerlukan waktu yang cukup lama. Dalam beberapa permasalahan kasus, pemanfaatan sistem yang ada belum dirasakan mamfaatnya secara optimal. Untuk itu Akademi Kebidanan Ibrahimy memerlukan fasilitas yang mendukung guna meningkatkan mutu akademik.

Tujuan utama dari sistem informasi penilaian mutu di Akademi Kebidanan Ibrahimy ini adalah untuk mengetahui pengukuran mutu akademik dan kekurangan dari masing-masing bidang dalam menjalankan tugas yang diemban sehingga instansi mampu menyelesaikan kekurangan tersebut, yang nantinya dapat mempengaruhi tercapainya visi dan misi dari Akademi Kebidanan Ibrahimy. Pengembangan suatu aplikasi sistem informasi penilaian mutu di Akademi Kebidanan Ibrahimy akan menjadi suatu alat bantu dan jalan keluar untuk mengatasi masalah-masalah yang ada kehadiran sistem informasi penilaian mutu di Akademi Kebidanan Ibrahimy akan sangat berguna khususnya bagi staff yang bertugas.

KAJIAN PUSTAKA

Sistem

Dapat diartikan secara bahwa sistem adalah sebagai suatu kumpulan-kumpulan atau himpunan dari berbagai unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling tergantung dan berintraksi satu dengan yang lainnya sesuai dengan alurnya.^[7] Teori sistem melahirkan konsep-konsep futuristic, antara lain yang terkenal adalah konsep sibernetika (*cybernetics*).

Informasi

Informasi merupakan bagian dari sebuah proses yang lebih lanjut didapat dari hasil dari data yang diolah dan sudah memiliki nilai tambah. Informasi bisa dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Informasi strategis. Informasi tersebut digunakan untuk menjadi acuan pengambilan keputusan dalam jangka panjang, yang didalamnya mencakup seluruh informasi eksternal, rencana perluasan.
2. Informasi taktis. Informasi ini juga dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dalam jangka menengah, seperti informasi yang marak dalam penjualan dan dapat di manfaatkan untuk menyusun rencana penjualan.
3. Informasi teknis. Informasi ini digunakan dan dibutuhkan dalam keperluan teknis sehari-hari, seperti informasi persediaan stok, retur penjualan dan laporan kas harian.^[7]

Istilah informasi sering kali tidak tepat pemakainya. Informasi dapat merujuk kesuatu data mentah, data tersusun, kapasitas sebuah saluran komunikasi, dan lain sebagainya. Informasi dapat diibaratkan dengan darah yang mengalir dalam tubuh organisasi, oleh karena itu peran dan kedudukan informasi yang dibutuhkan sangat penting dalam sebuah organisasi. Kekurangan informasi menyebabkan suatu sistem yang ada akan menjadi tidak bermanfaat, akurat, tidak efisien dan efektif sehingga akhirnya berakhir.

Sistem Informasi

Sistem informasi dapat juga disebut sebagai sistem yang ada disuatu organisasi yang didalamnya mempertemukan transaksi-transaksi dan kebutuhan pengolahan harian untuk mendukung fungsi operasional organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan-kegiatan teknis strategi suatu organisasi sehingga dapat menyediakan laporan-laporan yang diperlukan oleh pihak luar tertentu.^[6] Sistem informasi bukan suatu hal baru, maksudnya adalah sistem informasinya sebelum belum ada akan tetapi komputer sudah ada. Teknik penyaluran informasi yang memungkinkan manajer merencanakan serta mengendalikan operasi telah ada. komputer menambahkan satu atau dua dimensi, seperti kecepatan, ketelitian, dan penyediaan data dengan volume yang lebih yang memberikan bahan pertimbangan yang lebih banyak untuk mengambil keputusan.

Penilaian Mutu

Standart mutu atau penilaian mutu adalah sebuah seperangkat ukuran nilai atau tolak ukur kinerja di dalam sebuah sistem pendidikan yang didalamnya tercakup proses, masukan, hasil, dan keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh semua unit-unit kerja. Suatu standart mutu terbagi dan terdiri atas berbagai parameter elemen penilaian dan dapat digunakan sebagai ukuran dan dasar untuk mengukur sehingga dapat menetapkan mutu kelayakan dari masing-masing unit kerja untuk menyelenggarakan program kerja pendidikan.^[1]

PHP

Pemrograman PHP sangat cocok di kembangkan dalam lingkungan web, karena PHP bisa dilekatkan pada *script* HTML atau sebaliknya. PHP dikhususkan untuk pengembangan web dinamis.^[2] Maksudnya, PHP mampu menghasilkan *website* yang secara terus menerus hasilnya bisa berubah-ubah sesuai dengan pola yang diberikan. Hal tersebut tergantung pada permintaan *Client browser-ny* (bisa menggunakan browser Opera, Internet Explorer, Mozilla, dan lain-lain). Pada umumnya pembuatan web dinamis berhubungan erat dengan *database* sebagai sumber data yang akan ditampilkan.^[9]

MySQL

MySQL adalah *Relationship Database Manajement System* (RDMS) yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL (*General Public License*).^[4] Setiap user bebas memakai dan menggunakan MySQL, namun tidak dapat dijadikan hasil produk turunan yang bersifat komersial (*closed source*). MySQL adalah turunan dari salah satu konsep utama dari basis data, yaitu SQL (*Strucrued Query Language*). SQL merupakan konsep proses pengoprasian basis data, khususnya dalam pemilihan, seleksi, dan pemasukan data. Dapat memungkinkan pengoperasian data dilaksanakan dengan proses secara otomatis.^[5] Keandalan sistem data (DBMS) bisa diketahui dengan cara kerja optimizernya didalam melakukan proses perintah SQL dibuat oleh pengguna baik oleh program- aplikasinya. Sebagai alat basis data, MySQL dapat disebut lebih unggul dibandingkan alat basis data, yang lainnya dalam query data.^[8] Pada bulan Januari 2009 terdapat sebuah artikel di <http://id.wikipedia.org/wiki/MySQL> yang menyatakan bahwa MySQL terbukti untuk *query* yang dilakukan oleh pengguna tunggal, kecepatan query MySQL mampu 10 kali lebih cepat dari PostGresSQL dan 5 kali lebih cepat dibandingkan Interbase. Karena MySQL sifatnya yang *Open Source*, sehingga komunitas umum turut serta mengembangkan mesin basis data MySQL (untuk selanjutnya **mesin data disebut server**) dan hal ini menyebabkan kemampuan dan performasinya berkembang demikian pesatnya. Pemakaian MySQL tidak hanya untuk *Dekstop-base* tetapi juga aplikasi *Web-base*. Banyak sekali *Website* baik komersial maupun tidak sekala kecil hingga besar menggunakan MySQL.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Proses Bisnis

1. Pendataan Mahasiswa

Proses ini dilakukan setiap penerimaan mahasiswa baru. Proses ini dilakukan oleh mahasiswa dengan mengisi formulir dan menyerahkan kepada panitia penerimaan mahasiswa baru (PMB), sedangkan staff bagian kemahasiswaan menginput data mahasiswa.

2. Pendataan Dosen

Proses ini dilakukan setiap akhir semester. Proses ini dilakukan oleh dosen dengan menyerahkan curriculum vitae kepada staff bagian kepegawaian, Sedangkan staff bagian kepegawaian menginput data dosen.

3. Pendataan Pengelola

Proses ini dilakukan kapan saja. Proses ini dilakukan oleh pengelola dengan menyerahkan curriculum vitae kepada staff bagian kepegawaian, Sedangkan staff bagian kepegawaian menginput data pengelola.

4. Kuisisioner

Proses ini dilakukan setiap akhir semester, setiap lulusan, setiap tahun. Proses ini dilakukan oleh mahasiswa, dosen, pengelola, pengguna lulusan dan pihak yayasan. Dengan mengisi kuisisioner dan diserahkan kepada staff bagian kemahasiswaan, staff bagian kepegawaian dan staff bagian akademik, sedangkan staff bagian kemahasiswaan, staff bagian kepegawaian dan staff bagian akademik merekap semua hasil kuisisioner.

Desain Output

1. Laporan kepuasan mahasiswa, dalam pembuatan laporan ini dilakukan oleh direktur setiap akhir semester dengan menggunakan monitor dan printer sebagai alat output. Laporan ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi rekapitulasi hasil nilai kuisisioner kepuasan mahasiswa yang dideskripsikan dalam bentuk tabel.
2. Laporan kepuasan dosen, dalam pembuatan laporan ini dilakukan oleh direktur setiap akhir semester dengan menggunakan monitor dan printer sebagai alat output. Laporan ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi rekapitulasi hasil nilai kuisisioner kepuasan dosen yang dideskripsikan dalam bentuk tabel.
3. Laporan kepuasan pengelola, dalam pembuatan laporan ini dilakukan oleh direktur setiap tahun dengan menggunakan monitor dan printer sebagai alat output. Laporan ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi rekapitulasi hasil nilai kuisisioner kepuasan Pengguna lulusan yang dideskripsikan dalam bentuk tabel

Desain Input

1. Desain Output Report Nilai Kepuasan Mahasiwa
2. Desain Output Report Nilai Kepuasan Dosen

LAPORAN HASIL KEPUASAN MAHASISWA				
AKADEMI KERIDAN IBRAHIMY				
Nomor	soal	nama mahasiswa	Nilai	
DATA PERSOAL				
No	Soal	Total Nilai Responden	Pencapaian	Ketepatan

Gambar 1. Desain Output Report Nilai Kepuasan Mahasiwa

LAPORAN HASIL KEPUASAN DOSEN				
AKADEMI KERIDAN IBRAHIMY				
Nomor	soal	nama dosen	Nilai	
DATA PERSOAL				
No	Soal	Total Nilai Responden	Pencapaian	Ketepatan

Gambar 2. Desain Output Report Nilai Kepuasan Dosen

Pada gambar 1 di atas merupakan gambar desain output dari report nilai kuisisioner kepuasan mahasiswa. Pada gambar 2 di atas merupakan gambar dari desain output report nilai kuisisioner kepuasan dosen.

3. Desain Output Report Nilai Kepuasan Pengelola

LAPORAN HASIL KEPUASAN PENGELOLA AKADEMI KEBIDAN IBRAHIMY			
<u>Nomor</u>	<u>soal</u>	<u>nama pengelola</u>	<u>Nilai</u>

DATA PERSOAL				
<u>No</u>	<u>Soal</u>	<u>Total Nilai Responden</u>	<u>Pencapaian</u>	<u>Keterangan</u>

Gambar 3. Desain Output Report Nilai Kepuasan Pengelola

Pada gambar 3 di atas merupakan gambar dari desain output report nilai kuisisioner kepuasan pengelola.

Context Diagram

Data flow diagram pada Context diagram merupakan penggambaran hubungan sistem informasi dengan entitas-entitas yang saling berhubungan secara global. Pada sistem informasi penilaian mutu di akademi kebidanan ibrahimy, desain *context* diagramnya ditampilkan pada gambar 4.

Gambar 4. Context Diagram

Cara Kerja Sistem

Form login adalah proses awal untuk masuk ke program aplikasi sistem informasi penilaian mutu di Akademi Kebidanan Ibrahimy pada form login inilah semua user yang akan masuk diatur hak aksesnya, mulai dari administrator yang hak aksesnya sebagai supervisor dalam artian semua yang ada dalam program aplikasi sistem informasi penilaian mutu di Akademi Kebidanan Ibrahimy bisa diakses oleh administrator.

Dalam aplikasi ini ada beberapa inputan data master, transaksi, dan laporan yang dikelola oleh admin. Data-data master yang diinputkan meliputi: a). Input data mahasiswa, b). Input data dosen, c). Input data pengelola, d). Input data mata kuliah, e). Input data instansi, f). Input data judul kuisisioner, g). Input soal, h). Input data distribusi, dan i). Menu transaksi atau kuisisioner yang didalamnya ada tujuh form data yang harus diisi oleh mahasiswa, dosen, pengelola, pengguna lulusan dan pihak yayasan meliputi: Kuisisioner kepuasan mahasiswa, Kuisisioner kepuasan dosen, Kuisisioner kepuasan pengelola, Kuisisioner kepuasan Yayasan, Kuisisioner Evaluasi dosen, Kuisisioner evaluasi pengelola, Kuisisioner PKK. Adapun menu yang terakhir adalah menu laporan yang dikelola oleh admin meliputi tujuh lapotan yaitu: laporan Nilai Kuisisioner kepuasan mahasiswa, laporan Nilai Kuisisioner kepuasan dosen, laporan Nilai Kuisisioner kepuasan pengelola, laporan Nilai Kuisisioner kepuasan Yayasan, laporan Nilai Kuisisioner Evaluasi dosen, laporan Nilai Kuisisioner evaluasi pengelola, laporan Nilai Kuisisioner PKK.

Untuk menjalankan Sistem informasi ini ada beberapa langkah yang harus diperhatikan yaitu: PC telah terinstal aplikasi browser, menjalankan browser, mengetikkan pada jendela browser "localhost/[nama folder aplikasi]" maka halaman login akan tampil. Setelah login maka user akan masuk ke halaman administrator. Berikut tampilan halaman administrator.

Gambar 7. Tampilan Halaman Administrator

Pada gambar 7 di atas merupakan tampilan halaman administrator yang menampilkan semua menu dari data-data yang ada di sistem.

PENUTUP

Simpulan

Pembuatan sistem informasi penilaian mutu di akademi kebidanan ibrahimy menggunakan php dan mysql dibuat untuk memudahkan penyampaian aspirasi dari mahasiswa, dosen, pemakai lulusan pengelola dan pihak yayasan secara maksimal dengan akses yang bisa dilakukan dimana dan kapan saja secara online, selain itu juga digunakan untuk membangun sistem

informasi yang sesuai dan mampu menyajikan hasil evaluasi dengan cepat dan akurat, dapat mengembangkan sistem informasi yang lama dan mampu mengurangi tingkat kesalahan dalam proses input evaluasi, pengolahan data dan proses perhitungan nilai, dan juga dapat meningkatkan mutu dari sebuah instansi. Aplikasi ini terdiri dari satu halaman untuk mahasiswa, dosen, pengelola, pengguna lulusan, yayasan dan satu halaman untuk admin. Halaman user hanya terdapat pertanyaan kuesioner, sedangkan di halaman admin dapat melakukan manipulasi data seperti ubah, tambah dan hapus pertanyaan dan didalam halaman admin juga terdapat menu untuk melihat soal kuisisioner yang telah berhasil diinput.

Saran

Berdasarkan evaluasi terhadap proses dan hasil dari program sistem informasi penilaian mutu di akademi kebidanan ibrahimy menggunakan php dan mysql, maka untuk keberlanjutan dan berkembangnya sistem informasi ini di sarankan sistem ini dapat dikembangkan pada aplikasi android dan untuk penelitian lebih lanjut, sistem ini dapat kembangkan dengan tampilan, desain, dan fitur menu yang lebih menarik, lebih mengedepankan kegunaan, dan keefektifan dan keefisiensi sehingga sistem informasi ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan lembaga AKBID Ibrahimy.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang, Suharto. 2015. "Standart mutu Jurusan/ Program Studi". Malang: Universitas Brawijaya. 08 maret.
- [2] Dodit, Suprianto. 2008. *Buku Pintar Pemrograman PHP*. Bandung: OASE Media.
- [3] Homaidi, Ahmad . 2014. *Pemodelan Sistem Menggunakan Power Designer*. Situbondo: AMIKI Press.
- [4] Ichwan. 2011. *Pemrograman Basis Data Delphi 7 dan MySQL*. Bandung: Informatika Bandung.
- [5] Simarmata, Janner & Iman Paryudi. 2005. *Basis Data*. Yogyakarta: Cet ANDI OFFSET.
- [6] Sutedjo, Budi. 2006. *Perencanaan & Pembangunan Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- [7] Sutabri, Tata. 2012. *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- [8] Syachban. 2015. "Sistem Informasi Akademik Berbasis Multimedia Pada Lembaga Pendidikan Palembang Technology". Palembang: Politeknik PalComTech. 06 Maret.
- [9] Winarko, Edi. 2006. *Perancangan Database dengan Power Designer 6.32*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.